

EL CASTELLANO EN VERA DE MONCAYO (ZARAGOZA)

EDUARDO MADRID COBOS
UNED
rigelemc@hotmail.com

RESUMEN

Este trabajo de Dialectología es un análisis del castellano hablado en Vera de Moncayo, pequeña localidad en la provincia aragonesa de Zaragoza. La grabación de una entrevista hecha a una lugareña de avanzada edad, transcrita y comentada en este trabajo, revela que en dicha localidad se combinan rasgos castellanos, aragoneses y del castellano medieval.

PALABRAS CLAVE: *Vera de Moncayo, dialectología, aragonés, castellano.*

ABSTRACT

This paper about Dialectology is an analysis of Castilian language spoken in Vera de Moncayo, small town in the Aragonese province of Zaragoza. An interview to a an old age native lady, transcribed and commented in this work, reveals that Castilian, Aragonese and middle age Castilian typical features merge in that dialect.

KEYWORDS: *Vera de Moncayo, Dialectology, Aragonese, Castilian.*

1. Introducción

El siguiente trabajo fue realizado para la asignatura de Dialectología Española (curso 2012-13) del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología Hispánica de la UNED.

La grabación a partir de la que se ha realizado el estudio es de doña Alejandra L. P. Esta mujer, habitante del municipio de Vera de Moncayo (Zaragoza), colaboró gustosamente en diciembre de 2012 con dos alumnos de la Facultad de Filología Hispánica de la UNED, L. J. C. P. y Eduardo Madrid Cobos, facilitándonos una conversación amable e interesante.

Este trabajo está hecho gracias a un fragmento de aquella conversación grabada.

2. Acerca del comentario de texto oral

El texto fue grabado la tarde del 23 de diciembre de 2012 en Vera de Moncayo, Zaragoza. Este municipio pertenece a la comarca de Tarazona, perteneciente a Aragón pero muy cercana a Soria, con la inevitable influencia castellana. La zona representa además un enorme interés filológico por la historia lingüística de sus topónimos, su tradición lírica oral, su presencia en la literatura (Marcial, Marqués de Santillana, Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer...), etc.

Se realizó la encuesta a Alejandra L., mujer de 78 años, nacida en Alcalá de Moncayo, residente en Vera de Moncayo. Durante toda su vida se ha dedicado a trabajar en el campo y diversas tareas rurales, y actualmente, al alquiler y cuidado de habitaciones rurales.

La grabación tiene además un importante interés sociológico e histórico.

3. Transcripción del texto

Véase páginas siguientes¹.

¹ Nota: aunque la transcripción suele ser ortográfica, en fonemas puntuales he añadido algún diacrítico fonético o escribo su sonido entre barras (/.../).

- 1 ||Mira, él |mm|, íbamos a la era|| a trillar, en aquellos tiempos con el /triyo/... | Pos él
2 disfrutaba, se montaba en el trillo, y...| se sentaba,| le poníamos una banqueta...
3 *Sí...*
- 4 ...y venga, dando vueltas dan vueltas con el trillo él disfrutaba un montón...| Pos
5 haciendo esas cosas...
- 6 *Claro...*
- 7 Metíamos paja,| que también había que meterla, |pues a... mano; | no... ahora la hacen
8 en pacas, | en el campo, | pero entonces, no...| Se cogía, y había que llevarla,| cuando se
9 lleva a la era a trillar...||
- 10 *Sí.*
- 11 Pues después de la era había que meterlas en pájares que... se decía /lapatos/ pal
12 invierno, | pa los animales...
- 13 *Claro.*
- 14 Pues igual él ayudaba a todo. | Y con los ternéricos, | éstos, | que te digo, está en un lao
15 mi hermano y en otro lao él, | el Antoñito éste...||
- 16 *Sí.*
- 17 Y lo pasaba en grande... Sí, sí, estaba (n) deseando de, de venir al pueblo, |pa disfrutar.|
18 Él, también, claro, si no, allí en Barcelona pos encerrado él solo, |claro, saldría lo... lo
19 justo al colegio...| Pero... nada más...| Pero... maña, qué mocetón se hizo, |nos decía
20 después doña Herminia; | ya murieron los dos.| Y los padres de... del chico tamién, la
21 señora Catalina tamién, tamién murió. Pero digo, jolín, este Antoñito podía |tch|... él ya
22 sabe que estamos aquí, ¿no?
- 23 *Claro.*
- 24 Pero yo /en dao/ he llegao a indagar y buscalo donde...| porque él se ti(e)ne que acordar
25 de esto perfectamente.|

- 26 *Claro.*
- 27 *Mmm.*
- 28 Porque era un crío, tuviera siete u ocho años. | Era pequeño, sí, cuando empezó a venir, |
29 pero /e/ya estuvo un montón diaños viniendo viniendo. || Pues eso, | ha sido | mi vida...
- 30 *Muy bien.*
- 31 Nada, ha sido larga... ¡ja! | Po en el campo, mira, no te digo nada, | lo que he |tenido
32 |que...|
- 33 *Os habéis dedicado al...*
- 34 Al campo.
- 35 *Al campo.*
- 36 Sí... Tanto allá, en casa de mis padres como aquí, | aquí también. | Y a tener cerdas... ||
- 37 *Ajá.*
- 38 Teníamos hasta treinta cerdas, ¿eh? | Con... cerdicos pequeños. |
- 39 *Eso tiene que dar muchísimo trabajo.*
- 40 Ohh... | Hemos luchao... ||
- 41 *Mucho.*
- 42 Y aún aparte aún iba yo al campo a ayudale a mi marido, | porque... yo... | quise sacar a
43 mis hijos pa que aprendieran y supieran más que nosotros... | y lo quise sacar a... |mm|
- 44 Ya lo bajé a... | Tarazona al colegio seminario. ||
- 45 *Ya.*
- 46 Y mi marido todo era *gruñir*, | ¡ay, que ahora s'nos va un hijo, | ahora quién me va
47 ayudar, | que p'arriba, que p'abajo... | Pos no te preocupes, |me decía yo, |queeee... | que
48 tiayudaré yo. | Yo en lo que puedo te ayudaré | pero yo quiero que el hijo esté allá. | Por
49 lo menos que aprenda y sepa, | más que nosotros. | Pues nada, | el primer año, ¡madre
50 mía! | Lo que me tuve que... | es... | Pero /ea/ llegó el día de las familias que

51 celebraban... | a final casi de curso, | celebraban el día de las familias que decían y
52 comían tos padres, cada uno ya...

53 ...

54 Sí, venían los fines de semana como está tan cerquica...

55 *Claro.*

56 Venía el fin de semana, |sí.| Y nos juntábamos todos os padres, | cada uno llevaba su
57 comida, pos la compartíamos, ohhh, pasábamos un día más bien... Y el primer año que
58 bajamos, a la venida a casa | me dice | mi marido...| “¿Sabes qué te digo, Alejandra?|
59 Que estoy contento de que esté el chico |aquí.”| Y digo, “pues mira, quién se lo tiene
60 que agradecer, que si por ti hubiera sido...” |Claro, pues egoístamente en aquellos
61 tiempos pues le dices pues él te ayude, que te ayudel, |porque llevabas gente pero claro, |
62 pes también te costaba un dinero, | y entonces no’s como ahora, | que ahora pos corre
63 más el dinero y entonces había que, tch, que luchar. || Y yo porque mi hijo estuviera
64 allá, | en el colegio, |hice todo lo posible y más.| Había muchos meses, muchos, ¿eh?
65 |Porque yo apuntaba todo, |yo apuntaba a mi manera apuntaba |lo que sacaba. Criaba
66 conejos a punta pala, ||conejos...|| Tenía abajo en el corral unas conejeras que me hizo
67 Miguel, Miguel me las hizo ęn departamenticos además pequeños, ¿saes? | Pa tener
68 solamente en la... |la coneja cuando criaba.

69 *Ajá.*

70 Y déahi sacaba yo conejos...| ¡Madre mía!| A sacos, |a sacos |los llevaba cuando se los
71 quitaba de la madre,| pequeñicos de mes, |los quita(ba)mos de la madre, |y a sacos los
72 llevaba a otro corral que tēnemos [...] más adelante, que se le tocó a mi marido...| Este
73 fue todo comprao.|

74 *Ya.*

75 Nosotros no nos tocó casa, |tuvimos que comprarlo y... bueno|. Pero ese corral |le tocó a
76 mi marido de su padre, y él los llevaba allá a un pajar, que también hizo unos
77 departamentos, |y todas las semanas reunía un conejero en Torrellas, |toas las semanas,
78 |no sé si era el jueves, o...| venía un conejero.| Bueno.| Pues yo sacaba de conejos,
79 madre, con una ilusión,| con unas ganas los criaba, con un esmero...| Y había meses que
80 sacaba yo de conejos lo que pagaba del colegio de mi hijo...

81 *¿Sólo con conejos?*

82 Con conejos, sí, sí. |Sólo los conejos porque...| como venía el conejero aquí, |pos se los
83 llevaba y ti lo de...| daba en mano, |dinero, ahora dicen negro, pos entonces era así.|
84 Tanto le vendieras tocnicos, pequeños, como conejos, como lo que vendieras, |era todo
85 en dinero.| No era ni cheques, ni nada.| Pues ese dinero lo guardaba, lo guardaba;
86 |llegaba el mes, y lo bajaba toa orgullosa porque, es que, entonces, ahora, pos el banco.|
87 Pero es que, entonces, pues no, bueno, a lo mejor alguien también, pero yo prefería
88 bajar allá.|

89 *Ya.*

90 *¿Eh? Iba a secretaría, yo ya sabía, bajaba toa la [...], iba al colegio al seminario; allí hay*
91 *un edificio muy bueno y... |ahí en Tarazona, lástima que tú... No usan algo pero no*
92 *sé... poco.| Unos campos de fútbol, de ruzby, de pelota, unas escampadas, más bien, eu,*
93 *sí.| Y yo bajaba toda contenta, iba a secretaría me conocía ya... ¡hala! A primeros de*
94 *mes, a pagar, y había veces que me sobraba... |De los conejos me sobraba...! De pagar*
95 *a mi hijo. Y me veía yo más contenta, digo, ¡ay, madre mía! Mira, qué bien es... Este*
96 *mes no he tenido que coger de otro sitio, pa... tratar... |Ahí va! | Qué estorias, ¿eh?*

97 *Sí, me acuerdo que me contó | también sobre patatas, que también plantaban patatas.*

98 *Sí, muchas. |Muchas.| Había años que... que cogíamos ochenta mil kilos, ||sí.|*

99 *Ochenta mil kilos de patatas.*

- 100 No es broma, ¿eh? |Que si hablaráis con mi marido, | no es tirar del ancho.| Mira,
101 |terricas, |poquicas tierras nuestras. || Tierricas “a renta”. || ¿”A renta” sabes lo que es?|
102 *Ah... Como de alquiler...*
- 103 Sí, |de alquiler, |aquí se dice “renta”.| Llegaba el año, y pagabas la renta pero tú
104 administrabas esas tierras.| Otras tierricas, |a medias. |”A medias” es...| un tío que
105 tenemos aquí en frente esta casa de... los mi(r)adores, que también está rural, /rual/ la
106 han debido de cerrar.| Se llamaba Urbano. |Este tío, uno eh... pes estaba en buena
107 posición, era hijo único también, y no había tenido hijos, entonces, pues un matrimonio
108 solo, |con pástores, con campo, |con de todo...| En todo nos puso a nosotros la tierra,
109 nos la (p)uso a medias, áte tu cuenta, a medias, ¿eh? || Si cogíamos cuatro kilos, |dos pa
110 él.| Cogíamos ocho kilos...| En fin.| A medias que son... [...] arar, qué va...
- 111 *Trabajando tú y él beneficiándose de todo lo que tú...*
- 112 Ahí está, |ahí está.| Pues tierricas por aquí, tierricas por allá, ésto, aquello, juntabámos
113 p’aquí, p’allá, |hasta en el monte,| en el monte,| donde no se riega, | ¿eh?| Las tierras que
114 son así /boénas/ que tienen fondo así húmedo y eso, sembrábamos patatas. | ¡Hasta en el
115 monte! | Y había años que ochenta mil kilos cogíamos de patatas. | ¡Ahí va...! | Sabes tú
116 entonces pa sembrar... | Tanta patata sin maquiná, si había... Entonces nosotros no
117 teníamos trator; | teníamos una mula, una caballería, y con esa caballería, chanda,
118 chanda, chanda, chanda. | Y la doiña de esta casa, de... que se llamaba Daniela, y el
119 Vitorián, por el, gente que... | Me parece que te lo conté.
- 120 *No me acuerdo.*
- 121 Que tenían | tres hijos | y un nieto. | Y de los tres hijos y el nieto, | se quedaron solicos.

4. Comentario

4.1 Nivel fónico

Vocalismo:

- Relajación en la pronunciación de diptongos a una monoptongación:

“pues” → *pos, pes, po*. Puede tender a una vocal posterior /o/ o una vocal media, /e/, a veces velarizada. Líneas 1, 4, 31, 62, 106, etc.

“tiene” → *tine*. Línea 24.

“tierricas” → *terricas*. Línea 101.

“no es” → *no's*. Línea 62.

Plena asistematicidad del fenómeno, ya que, según la entonación, vacila en mantener la diptongación o no.

- Alteración en diptongos:

“dueña” → *doiña*. Línea 118.

- Tendencia a deshacer diptongos:

Diptongación del hiato “ahí” → *ái*. Aparece incluso en forma de triptongo en “de ahí” → *deahi*. Línea 70.

Cierre de la vocal media para generar diptongo: “te ayudaré” → *tiayudaré*. Línea 48.

- Velarización o palatalización de las vocales átonas:

“tenemos” → *tɛ̃nemos*. Línea 72.

“celebraban” → *zalebraban/cɛ̃lɛbraban*. Línea 50.

“ésto” → *estɔ̃*. Línea 112.

“historias” → *estorias*. (Podría ser un arcaísmo.) Línea 96.

“en” → *ɛ̃n*. Línea 67.

Se percibe una vacilación del timbre de la vocal átona: /e/ > /i/ en *tenemos*; /e/ > /a/ en *celebraban*; /i/ > /e/ en *historias*.

- Síncopa:

“te ayude él” → *te ayudel*. Línea 61.

“para arriba”, “para abajo” → *p'arriba, p'abajo*. Línea 47.

“para aquí, para allá” → *p'aquí, p'allá*. Línea 113.

- Apócope:

“ahora se nos va un hijo” → *ahora s'nos* va un hijo. Línea 46. Al pronunciar la silbante /s/ en contacto con la última vocal de la sílaba anterior (/aoras/), prescinde del “se” completo y puede deducirse.

Consonantismo:

- Aféresis:

“date” → *ate*. Línea 109.

“puso” → *uso*. Línea 109.

“los” → *os*. Línea 56.

- Pérdida de la -d- intervocálica:

“lado” → *lao*. Líneas 14, 15.

“llegado” → *llegao*. Línea 24.

“luchado” → *luchao*. Línea 40.

“comprado” → *comprao*. Línea 73.

- Pérdida de la -r- simple intervocálica:

“miradores” → *miadores*. Línea 105.

- Pérdida de la consonante –r- de infinitivo ante pronombre enclítico:

“llevarla” → *llevala*. Línea 8.

“buscarlo” → *buscalo*. Línea 24.

“ayudarle” → *ayudale*. Línea 42.

- Pérdida de grupos consonánticos en posición final de palabra:

“para” → *pa*. Línea 67, 116. En este ejemplo también se puede considerar que lo que ocurre es una pérdida de la vibrante simple intervocálica: /para/ > /pa(r)a/ > /pa:/ > /pa/. Así se facilita la síncope en *p’arriba*, *p’abajo*.

“dando” → *dan*. Línea 4.

- Pérdida de la -b- intervocálica:

“¿sabes?” → *¿saes?* Línea 67.

- Pérdida de la -d- intervocálica:

“todas”, “toda” → *toas*, *toa*. Líneas 77, 86, 90.

- Pérdida de la oclusiva bilabial en el grupo –mb-:

“también” → *tamién*. Líneas 20, 21.

- Yeísmo (pérdida de la distinción de /λ/ y /y/):

“trillo”, líneas 1, 2; “llevala”, línea 8; “ayudar”, línea 47; “tiayudará yo”, línea 48.

En el ejemplo “tiayudará yo”, línea 48, sí que pronuncia el pronombre personal “yo” diferenciado.

- Simplificación de grupos de dos oclusivas en contacto:

“tractor” → *trator*. Línea 117. Puede existir una muy leve aspiración en donde estuvo la oclusiva velar sorda: /tra^htor/.

“rugby” → *ruzby*. Línea 92. La oclusiva velar sonora /g/ pasa a fricativa interdental sorda, de articulación más cercana a la bilabial.

Este fenómeno resulta de la dificultad de articular dos sonidos en posiciones distantes: gutural y alveolar, o gutural y bilabial. Se simplifica omitiendo o transformando la oclusiva en posición implosiva.

Elementos suprasegmentales:

Acentuación:

- Tendencia a evitar el acento esdrújulo, sobre todo en formas de pretérito imperfecto:

“compartíamos” → *compartiamos*. Línea 57.

“hablarais” → *hablaráis*. Línea 100.

“juntábamos” → *juntabamos*. Línea 112.

- Inestabilidad en la acentuación de sustantivos trisílabos:

“pajares” → *pájares*. Línea 11.

“pastores” → *pástores*. Línea 108.

“máquina” → *maquiná*. Línea 116.

Entonación:

Entonación ascendente.

4.2 Nivel morfosintáctico

- Sufijo diminutivo –ico/a:

“ternéricos”, línea 14; “cerdicos”, línea 38; “tocinicos”, línea 84; “poquicas”, línea 101; “tierricas”, línea 101; “solicos”, línea 121.

- Deísmo:

“Estaban deseando *de* venir al pueblo”. Línea 17. Uso incorrecto de la preposición “de”.

- Queísmo:

“[...] y él los llevaba allá a un pajar, *que* también hizo unos departamentos.” Línea 76. Utiliza incorrectamente “que” con el valor de “donde” o “en el que”.

- Uso redundante de pronombres:

“[...] iba yo al campo a ayud*ale* a mi marido, [...]” Línea 42.

“[...] cuando *se* los quitaba de la madre.” Línea 70.

En esta oración, podría mantenerse el pronombre “se” si “de la madre” fuera deísmo, con el valor de “a la madre” (complemento indirecto). Pero la expresión “quitar de la madre” reaparece en la línea 71, sin el “se”.

“[...] que *se* le tocó a mi marido...” Línea 72. Es innecesario el pronombre “se”.

- Uso particular de tiempos verbales:

“Porque era un crío, *tuviera* siete u ocho años.” Línea 28. Utilización del pretérito imperfecto de subjuntivo con el sentido del condicional “podría tener”.

“Yo en lo que puedo te ayudaré.” Línea 48. Utilización del modo indicativo en lugar del subjuntivo. Más correcto sería: *en lo que pueda te ayudaré*.

“Tanta patata sin maquiná, si había...” Línea 116. Uso del imperfecto con la partícula de condicional para indicar “aunque hubiera”. La oración podría reconstruirse de esta manera, con el mismo sentido: “Entonces, se cosechaban tantas patatas sin máquinas, aunque ya las hubiera.”

- Construcciones características:

“Quise *sacar* a mis hijos...” Línea 42. *Sacar* con el valor de *criar, educar*.

“Quitar [conejos] *de* la madre”, línea 71. *La madre* es un sintagma de sustantivo animado que debería funcionar como CI con la preposición “a”. Sin embargo, aquí se utiliza como CC de lugar al utilizar la preposición “de”.

“*A la venida* a casa.” Línea 58. Evita el uso del infinitivo (*al venir*) para usar el participio (*a la venida*). De este modo se resalta el concepto de “venida”, lo durativo del recorrido.

“Pero ese corral *le tocó* a mi marido de su padre”. Línea 75. Utilización del verbo “tocar” con el sentido de “*lo heredó de su padre*” o bien “*le fue dado por su padre*”.

“Y todas las semanas *reunía* un conejero en Torrellas”. Línea 77. Utiliza “reunir” con el sentido de “reunirse con”, pero sin pronombre enclítico ni preposición. Nosotros diríamos “*se reunía con un conejero*”.

“[...] dinero, ahora dicen negro...” Línea 83. Uso de “decir” por “llamar. *Dinero, ahora lo llaman negro*.”

“Juntábamos p’aquí, p’allá [...]” Línea 113. Se entiende que más que dirección, las preposiciones deben indicar procedencia: *de aquí, de allá* o bien *por aquí, por allá*.

“En dinero.” Línea 85. Preposición *en* en lugar de *con*. Se resalta así el medio en el que se paga.

- Faltas de concordancia:

“Pues mira, quién se lo tiene que agradecer.” Línea 59. Se pierde concordancia al omitirse la preposición “a”: *Pues mira, a quién se lo tiene que agradecer*.

“Tanto le vendieras tocnicos [...] como lo que vendieras, era todo en dinero.” Línea 84. Existe cierta confusión en el sujeto de la oración, ya que el pronombre *le* alude al conejero, mencionado anteriormente, y se espera que éste sea el sujeto, cuando así construida es *todo*. Con el mismo sentido y mejor concordancia sería: *Tanto le vendieras tocnicos [...] como lo que vendieras, el conejero pagaba todo en dinero*.

“[...] porque, es que, entonces, ahora, pos el banco.” Línea 86. Vacilación en la construcción del discurso.

“Pero es que, entonces, pues no, bueno, a lo mejor alguien también [...]” Línea 87.
Vacilación en la construcción del discurso.

“Las tierras que son así /boénas/ [...] y eso, sembrábamos patatas.” Línea 114. Omite la preposición “en”, *En las tierras [...] sembrábamos patatas*.

“Y de los tres hijos y el nieto, se quedaron solicos.” Línea 121. “Se quedaron solicos” se refiere a personajes mencionados anteriormente, siendo agramatical insertar el sintagma verbal ahí. La oración guarda el sentido de “Y aun habiendo tenido tres hijos y un nieto, se quedaron solicos”. O bien “Y de los tres hijos y el nieto, no quedó ninguno.”

- Uso particular de los verbos copulativos *ser/estar*:

“Mira, qué bien *es*...” Línea 95. Lo habitual sería *qué bien está* o *qué bueno es*.

“[...] esta casa de... los miradores, que también *está* rural.” Línea 105. Utiliza el verbo *estar* en lugar de *ser* para indicar el estado comercial de la casa.

- Omisión de artículos:

“[...] y comían *tos* padres.” Línea 51. Se sobreentiende *comían todos los padres*.

- Uso redundante e insistente de “pues”:

“[...] cada uno llevaba su comida, pos la compartíamos.” Línea 57.

“[...] pues le dices pues él te ayude”. Línea 61.

- Muletillas:

“[...] que tienen fondo *así* húmedo y *eso*”. Línea 114.

4.3 Nivel léxico-sintáctico

- Abundancia de campos semánticos del entorno rural:

Trillo, era, pajares, ternericos, cerdas, conejeras, conejos, departamenticos, corral, patatas, tierricas, se riega, sembrar, tractor, mula, caballería, etc.

- Fenómenos de la lengua hablada
 - Uso muy frecuente de la partícula “pues”, como apoyo durante el discurso.
 - Vacilación en la construcción de oraciones y faltas de concordancia.
 - Frases inacabadas y yuxtaposiciones de palabras/sintagmas.
- Presencia de localismos y expresiones características de la zona:

Lapatos, línea 11. Según la explicación de la entrevistada, es un tipo de almacenamiento de paja, pero la palabra no existe en el DRAE.

Maña, línea 19. Típico del habla aragonesa.

Escampadas, línea 92. Por contexto, se deduce que son grandes espacios abiertos para hacer deporte, como campos de fútbol. DRAE: *1. Adj. Dicho de un terreno: descubierto, sin tropiezos, malezas ni espesuras.*

Tirar del ancho, línea 100. No existe en el DRAE. Se deduce que significa “exagerar”.

A renta, a medias. Líneas 101, 104. Formas de explotación de tierras para el cultivo.

5. Conclusiones

Los rasgos encontrados son característicos del castellano viejo, al estar la zona en pleno contacto con la provincia de Soria, Castilla y León. La región ha sido históricamente transitada por castellanos desde la Edad Media.

Como se puede comprobar, tiende a economizar la elaboración del discurso mediante algunos de los fenómenos expuestos: monoptongación de diptongos, relajación consonántica, omisión de artículos y preposiciones, queísmo, omisión de vibrante de infinitivo con pronombres átonos enclíticos, etc. Son fenómenos muy extendidos en el castellano antiguo.

Sin embargo, es muy interesante la presencia también de algunos rasgos aragoneses, como la entonación ascendente, la utilización del sufijo diminutivo *-ico/ica*, el empleo frecuente y redundante de la partícula “pues”, anomalías en la acentuación

(como la omisión de acentos en posición esdrújula), y el uso ocasional de léxico aragonés.

La singular mezcla de rasgos castellanos y aragoneses convierte a esta variante dialectal en única en el territorio español, al ser un enclave histórico de tránsito.